

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20275105>

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ И ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РОДНОГО ЯЗЫКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ахмедова Махфуза Садиқовна

Научный руководитель

доцент Ташкентского международного

университета КИМЁ

Насреддинова Нилуфар Бахтиёр кизи

магистрант 1 го курса Ташкентского международного

университета КИМЁ

Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования мультимедийных средств в процессе формирования грамматических и лексических навыков родного языка у младших школьников. Особое внимание уделяется анализу интерактивных мультимедийных модулей по читательской грамотности для учащихся 2–4 классов, разработанных в формате цифровой игровой образовательной среды. Раскрываются особенности их структуры, педагогического назначения и методического потенциала в развитии языковой компетенции учащихся. В статье также представлены конкретные методы применения мультимедийных технологий при изучении тем русского языка во 2 классе на основе календарно-тематического планирования. Делается вывод о том, что мультимедийные технологии обеспечивают повышение учебной мотивации, развитие

читательской грамотности, активизацию познавательной деятельности и более эффективное усвоение грамматического и лексического материала.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, грамматические навыки, лексические навыки, читательская грамотность, начальная школа, цифровое обучение, интерактивные модули, геймификация.

Современное образование развивается в условиях активной цифровизации и широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема использования мультимедийных средств в обучении родному языку младших школьников. Формирование грамматических и лексических навыков является одной из важнейших задач начального образования, поскольку именно на этом этапе закладываются основы речевой культуры, грамотности и коммуникативной компетенции учащихся.

Несмотря на активное внедрение цифровых технологий, проблема эффективного использования мультимедийных средств при формировании лексических и грамматических навыков младших школьников остаётся недостаточно разработанной. Традиционные методы преподавания русского языка не всегда соответствуют особенностям восприятия современных детей, которые с раннего возраста взаимодействуют с цифровой средой. Современные младшие школьники легче воспринимают информацию, представленную в визуальной, динамической и интерактивной форме. Вследствие этого использование мультимедийных технологий становится необходимым условием повышения эффективности образовательного процесса. Особую значимость в современной педагогической практике приобретают интерактивные образовательные модули, сочетающие элементы визуализации, анимации, игровых технологий и интерактивного взаимодействия. Подобные цифровые ресурсы позволяют не только сделать процесс обучения более интересным и доступным, но и способствуют развитию читательской грамотности, речевого мышления и познавательной активности учащихся.

Для младшего школьного возраста характерны преобладание наглядно-образного мышления, высокая эмоциональная восприимчивость и потребность в игровой деятельности. Дети младшего школьного возраста лучше усваивают материал, представленный через визуальные образы, анимацию, игровые задания и интерактивное взаимодействие.

Мультимедийные технологии позволяют учитывать данные возрастные особенности и обеспечивают:

- повышение концентрации внимания;
- развитие познавательной активности;
- формирование устойчивой учебной мотивации;
- активизацию речевой деятельности;
- развитие навыков анализа и понимания текста.

Использование интерактивных заданий, анимационных элементов, аудиосопровождения и игровых механизмов способствует эмоциональному вовлечению учащихся в учебный процесс и облегчает усвоение языкового материала.

Применение мультимедийных технологий в обучении грамматике создаёт условия для более эффективного усвоения языковых правил и закономерностей. Благодаря визуализации грамматических конструкций учащиеся легче воспринимают и понимают сложные языковые явления. Интерактивные упражнения позволяют организовать многократное повторение материала в вариативной форме, что способствует автоматизации грамматических навыков. Цифровые тренажёры обеспечивают мгновенную обратную связь, позволяя учащимся самостоятельно контролировать результаты своей деятельности и своевременно исправлять ошибки. Особенно важным является то, что мультимедийные технологии создают условия для индивидуализации обучения. Каждый ученик может выполнять задания в собственном темпе, возвращаться к сложным упражнениям и постепенно совершенствовать свои языковые навыки. Так, например, при изучении темы «Предложение. Главные члены предложения» во втором классе на уроках

русского языка, целесообразно использовать интерактивные презентации, электронную доску и анимационные схемы. В процессе урока учащимся предлагается составлять предложения из отдельных слов, перемещая их на интерактивной панели, а также выделять подлежащее и сказуемое при помощи цветовой маркировки. Например, подлежащее выделяется синим цветом, а сказуемое — красным. Подобная визуализация способствует более глубокому пониманию структуры предложения и облегчает усвоение грамматических понятий. А при изучении темы «Текст. Тема текста. Заглавие» эффективным является использование коротких видеосюжетов, цифровых иллюстраций и интерактивных карточек. Перед чтением текста учащимся демонстрируется небольшой видеоролик без названия, после чего школьники определяют предполагаемую тему текста, формулируют заголовок и прогнозируют содержание произведения. Данный метод способствует развитию смыслового чтения, речевого мышления и навыков анализа текста.

В процессе изучения темы «Корень слова» положительный результат демонстрируют цифровые пазлы, интерактивные тренажёры и задания LearningApps. Учащиеся выполняют упражнения на выделение корня слова, составление однокоренных слов и восстановление слов из отдельных морфем. Использование анимации и визуальных схем помогает учащимся лучше осознавать словообразовательные связи.

Особую роль мультимедийные технологии играют при изучении темы «Безударные гласные в корне слова», требующей многократного повторения и систематической тренировки. В данном случае эффективными являются платформы Kahoot, Quizizz и интерактивные онлайн-викторины. Учащиеся выполняют игровые задания на подбор проверочных слов, вставку пропущенных букв и самопроверку результатов. Мгновенная обратная связь способствует развитию навыков самоконтроля и повышению учебной мотивации.

Мультимедийные средства оказывают значительное влияние на формирование словарного запаса младших школьников. Использование

аудиовизуального контента обеспечивает комплексное воздействие на различные каналы восприятия информации, благодаря чему новые слова усваиваются быстрее и прочнее. Представление лексики в контексте способствует не только механическому запоминанию слов, но и формированию навыков их осмысленного употребления в речи. Анимационные сюжеты, интерактивные задания и цифровые игровые ситуации помогают учащимся устанавливать смысловые связи между словами и речевыми ситуациями. Кроме того, интерактивный формат обучения способствует развитию самостоятельности учащихся, стимулирует их познавательный интерес и обеспечивает высокий уровень вовлечённости в учебную деятельность. При формировании лексических навыков целесообразно использовать цифровые облака слов, мультимедийные карточки и интерактивные игровые задания. Например, при изучении темы «Синонимы» учащимся предлагается подобрать близкие по смыслу слова к слову «красивый» с помощью интерактивного облака слов. При изучении темы «Антонимы» используются цифровые карточки на соединение противоположных по значению слов. В теме «Омонимы» эффективным является использование анимационных изображений, позволяющих демонстрировать различные значения одного и того же слова в контексте.

Практика показывает, что наиболее результативными мультимедийными методами обучения в начальных классах являются:

- интерактивные презентации;
- цифровые викторины;
- QR-задания;
- игровые онлайн-платформы;
- мультимедийные тренажёры;
- анимационные упражнения;
- аудио- и видеоматериалы;
- визуальные интеллект-карты.

Использование подобных технологий обеспечивает высокий уровень вовлечённости учащихся в учебный процесс, способствует развитию познавательной активности, повышает интерес к изучению русского языка и создаёт условия для более эффективного формирования грамматических и лексических навыков младших школьников.

Таблица 1.

Применение мультимедийных средств при изучении тем русского языка во 2 классе

Тема урока	Используемое мультимедийное средство	Методика применения	Формируемые навыки
«Предложение. Главные члены предложения»	Интерактивная презентация, электронная доска	Цветовое выделение подлежащего и сказуемого, составление предложений из слов	Грамматические навыки, анализ структуры предложения
«Текст. Тема текста. Заглавие»	Видеофрагмент, цифровые иллюстрации	Подбор заголовка после просмотра видеосюжета	Навыки смыслового чтения, развитие речи
«Корень слова»	Цифровой пазл, LearningApps	Составление однокоренных слов, выделение корня	Морфемный анализ, словарный запас

Тема урока	Используемое мультимедийное средство	Методика применения	Формируемые навыки
«Безударные гласные в корне слова»	Kahoot, Quizizz, интерактивный тренажёр	Онлайн-викторины, подбор проверочных слов	Орфографические навыки, самоконтроль
«Синонимы»	Облако слов, мультимедийные карточки	Подбор близких по смыслу слов, составление предложений	Лексические навыки, активизация словаря
«Антонимы»	Интерактивная игра, цифровые карточки	Соединение противоположных по смыслу слов	Лексическое мышление, речевая активность
«Омонимы»	Анимационные изображения, презентация	Анализ разных значений слов в контексте	Развитие языкового анализа
«Глагол»	Видеофрагменты действий, интерактивные упражнения	Определение действий предметов по видео	Формирование грамматических представлений

Как видно из таблицы, мультимедийные средства могут эффективно использоваться практически при изучении каждой темы русского языка во 2 классе. Их применение обеспечивает визуализацию языковых явлений, активизацию познавательной деятельности учащихся и повышение уровня учебной мотивации. Особенно результативными являются интерактивные игровые методы, обеспечивающие сочетание обучающей и развивающей функций.

В ходе исследования были проанализированы интерактивные мультимедийные модули по читательской грамотности для учащихся 2, 3 и 4 классов. Данные цифровые ресурсы представляют собой игровые образовательные платформы, разработанные с использованием современных веб-технологий и ориентированные на развитие языковых и читательских навыков младших школьников.

Структура мультимедийных модулей включает:

- интерактивные викторины;
- задания на установление соответствий;
- упражнения типа «Правда или ложь»;
- игровые уровни;
- систему поощрений;
- анимационные и звуковые эффекты;
- визуальные элементы навигации;
- цифровые игровые персонажи и аватары.

Каждый модуль построен в форме игровой образовательной среды, в которой учащийся проходит различные задания, получает баллы и награды за правильное выполнение упражнений. Использование системы звёзд, уровней и виртуальных достижений повышает учебную мотивацию и формирует устойчивый интерес к изучению родного языка. Интерактивный модуль для учащихся 2 класса ориентирован преимущественно на развитие базовых навыков понимания текста, расширение словарного запаса и формирование первоначальных грамматических представлений. В структуре модуля

используются простые игровые задания, яркие визуальные образы, анимация и элементы сказочного оформления. Особое внимание уделяется развитию навыков чтения, понимания содержания текста и установления логических связей между словами и образами. Задания представлены в доступной игровой форме, соответствующей возрастным особенностям детей младшего школьного возраста.

Цифровой модуль для учащихся 3 класса отличается более сложной структурой заданий и направлен на развитие аналитических навыков, осмысленного чтения и языкового мышления. В упражнениях активно используются задания на анализ текста, установление причинно-следственных связей, определение значений слов в контексте и формирование навыков речевого анализа. Интерактивные упражнения позволяют учащимся не только воспринимать информацию, но и активно взаимодействовать с ней. Благодаря этому формируются навыки самостоятельного анализа текста, расширяется словарный запас и совершенствуются грамматические умения. Игровая форма подачи материала способствует снижению психологического напряжения и создаёт благоприятную эмоциональную атмосферу обучения.

Интерактивный модуль для 4 класса представляет собой более сложную цифровую образовательную среду, ориентированную на развитие читательской грамотности, речевого анализа и коммуникативной компетенции учащихся. В структуре платформы используются различные игровые механизмы, элементы геймификации, система уровней и цифрового поощрения.

Анализ содержательной структуры модуля показывает, что он включает:

- интерактивные задания на анализ текста;
- упражнения на развитие логического мышления;
- задания на сопоставление понятий;
- цифровые викторины;
- игровые упражнения на проверку понимания содержания;
- задания на развитие словарного запаса и речевых навыков.

Особое значение имеет высокий уровень интерактивности платформы. Учащиеся самостоятельно выбирают ответы, взаимодействуют с игровыми объектами, выполняют задания и получают мгновенную обратную связь. Это способствует развитию самостоятельности, навыков самоконтроля и критического мышления. Следует отметить, что мультимедийный модуль для 4 класса имеет полноценную игровую структуру с системой персонажей, наград, анимации и звукового сопровождения. Использование подобных элементов значительно повышает эмоциональную вовлечённость учащихся и делает процесс обучения более привлекательным.

Анализ интерактивных модулей для 2–4 классов показывает, что данные мультимедийные ресурсы выполняют одновременно несколько педагогических функций:

1. Обучающую функцию — формирование грамматических, лексических и читательских навыков.

2. Развивающую функцию — развитие памяти, внимания, мышления, речевой деятельности и навыков анализа информации.

3. Мотивационную функцию — повышение интереса учащихся к изучению родного языка за счёт игровых технологий и интерактивности.

4. Контролирующую функцию — обеспечение самопроверки, обратной связи и оценки результатов деятельности учащихся.

5. Коммуникативную функцию — развитие речевого взаимодействия и коммуникативной компетенции.

Использование мультимедийных модулей позволяет интегрировать элементы игры и обучения, что особенно важно для младших школьников, для которых игровая деятельность остаётся ведущей формой познания.

Несмотря на высокую эффективность мультимедийных средств, их использование сопровождается рядом трудностей. Основными проблемами являются недостаточное техническое оснащение образовательных учреждений, необходимость цифровой подготовки педагогов и риск чрезмерной ориентации на развлекательный компонент обучения. При

неправильной организации образовательного процесса игровые элементы могут отвлекать учащихся от содержания учебного материала и снижать глубину его усвоения. В связи с этим мультимедийные технологии должны использоваться в сочетании с традиционными методами обучения. Только комплексный подход обеспечивает баланс между наглядностью, мотивацией и системностью обучения.

Таким образом, мультимедийные средства являются эффективным инструментом формирования грамматических и лексических навыков родного языка у младших школьников. Использование интерактивных цифровых модулей способствует развитию читательской грамотности, расширению словарного запаса, совершенствованию речевых навыков и повышению учебной мотивации учащихся.

Анализ мультимедийных модулей для 2–4 классов показал, что данные цифровые ресурсы представляют собой полноценные интерактивные образовательные платформы, сочетающие элементы визуализации, анимации, игровых технологий и интерактивного взаимодействия. Их применение обеспечивает высокий уровень вовлечённости учащихся в учебный процесс и способствует более глубокому усвоению языкового материала. Наиболее эффективным является комплексное использование мультимедийных средств в сочетании с традиционными методами обучения. Подобный подход позволяет учитывать возрастные и психолого-педагогические особенности младших школьников, обеспечивая повышение качества современного языкового образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный образовательный стандарт начального образования Республики Узбекистан. — Ташкент, 2021.
2. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010.

3. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Академия, 2012.
4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование, 2013.
5. Роберт И. В. Информатизация образования: теория и практика. — М.: БИНОМ, 2015.
6. Clark R. C., Mayer R. E. E-learning and the Science of Instruction. — Wiley, 2016.
7. Mayer R. E. Multimedia Learning. — Cambridge University Press, 2009 (актуально используется в исследованиях 2010–2025 гг.).
8. Bates A. W. Teaching in a Digital Age. — BCcampus, 2015 (обновляемое издание).
9. Алексеева Е. И. Мультимедиа в начальной школе: подходы и технологии. // Начальная школа плюс До и После. — 2019.
10. Ахмедова, М. С. (2025). Развитие речи на уроках русского языка в начальных классах. *Zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar*, 3(8), 59-62.
11. Ахмедова, М. С. (2024). Информационные и мультимедийные технологии на уроках русского языка как средство формирования компетенций обучающихся. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 263-265.
12. Ахмедова, М. С. Trends in the development of communicative and speech competence of teachers in the system of continuing education. The significance of research relationship in professional football teams with sociometric method, 214.